

UNISECO

European Union's
Horizon 2020
Programme
GA N° 773901

Zlepšení půdních vlastností orné půdy udržením ekologického hospodaření mléčných farem na Vysočině

Foto: A. Hrabalová

Porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

POLICY BRIEF

Specializované ekologické mléčné farmy na Vysočině zavedly řadu zemědělských postupů zlepšujících vlastnosti orné půdy za účelem dostatečné produkce vlastního krmiva pro dojnice. Farmy změnily významně strukturu pěstovaných plodin, staly se však ekonomicky zranitelnější.

Politika může farmám pomoci vyrovnat se s novými výzvami.

ZJIŠTĚNÍ VÝZKUMU

Ekologické mléčné farmy eliminovaly pesticidy a anorganická hnojiva, rozšířily pěstování víceletých plodin zlepšujících půdu na úkor tržních plodin. Staly se tak téměř plně závislými na produkci mléka, což vedlo k jejich ekonomické zranitelnosti.

Jedním z důvodů je málo rozvinutý trh s produkty ekologického zemědělství. Zemědělci založili odbytové družstvo s cílem posílit svoje postavení na trhu, ale ekonomická nejistota zůstala.

Z diskusí zúčastněných stran vyplynulo, že mléčné farmy mohou zlepšit svou ekonomiku efektivnějším sdílením zkušeností, zajištěním vyšší přidané hodnoty zpracováním mléka a strategičtějšími jednáním na trhu s mlékem. Všechny tyto kroky vyžadují lepší spolupráci mezi zemědělci.

Navzdory dlouhé tradici zemědělského družstevnictví trávající od poloviny 19. do poloviny 20. století je ochota k užší spolupráci nyní spíše nízká. Zemědělci uznávají hodnotu spolupráce, ale čekají, až ji někdo jiný zahájí.

Autoři:

Jaroslav Pražan
Andrea Hrabalová

Země:

Česká republika

Vazba na

případovou studii
projektu UNISECO:
[Zlepšení půdních
vlastností orné půdy.](#)

Jazyky:

EN, CZ

Rok vydání:

2021

Vydavatel:

UNISECO projekt

*Máte-li jakékoli
dotazy týkající se
tohoto dokumentu,
kontaktujte autory
prostřednictvím
mailu.*

Kontaktní mail:

prazan.jaroslav@uz
ei.cz

Prutové brány – hlavní pomocník při mechanickém ničení plevelu v ekologickém zemědělství

Foto: Martin Matěj

DOPORUČENÍ PRO POLITIKU

Zemědělci si uvědomují výhody spolupráce jak při přenosu/sdílení znalostí, tak při realizaci kolektivních aktivit na trhu. Chybí jim však dobré zkušenosti se spoluprací a znalosti, jak provádět společné akce úspěšně, což brání jejich odstartování.

Role politiky by měla spočívat ve školení poradců v oblasti usnadňování/facilitace spolupráce mezi zemědělci, aby byli schopni čelit tržním podmínkám a také sdílet znalosti přispívající k efektivnějšímu hospodaření v ekologickém zemědělství. Národní politiky by měly zajistit cílenou podporu poradenských služeb zaměřených na usnadnění přechodu na ekologické zemědělství a další zemědělské systémy uplatňující agroekologické zemědělské postupy. Klíčová je také úprava podmínek u opatření cílících na podporu spolupráce (např. EIP, sdílení strojů) tak, aby motivovaly ke spolupráci a zvýšil se zájem o tato opatření.

DALŠÍ INFORMACE

Web případové studie: <https://uniseco-project.eu/case-study/czech-republic>

Zlepšení půdních vlastností orné půdy (mapa příběhu): <https://arcg.is/PbLLG2>

Úvodní strana příběhu případové studie.

O projektu UNISECO:

UNISECO je evropský výzkumný projekt, jehož cílem je vyvinout inovativní přístupy ke zlepšení porozumění socioekonomickým a politickým faktorům a překážkám dalšího rozvoje a provádění agroekologických postupů v zemědělských systémech EU.

Koordinátor projektu: Dr Gerald Schwarz // Email: gerald.schwarz@thuenen.de // Tel.: +49 531 596 5140 // Thünen Institute, Bundesallee 63 38116 Braunschweig, Německo

Doba trvání projektu: 1. května 2018 – 30. dubna 2021

<https://cordis.europa.eu/project/id/773901>

<https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/>

UNISECO v databázi projektů na EIP-Agri:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro>

Link na UNISECO znalostní platformu s výstupy projektu: <https://uniseco-project.eu>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 773901. This policy brief represents the views of the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.